

Investitsiya oqimini mamlakatga yo'naltirishda yevrobondlarning ro'li

Toshkent xalqaro moliyaviy boshqaruv va texnologiyalar universiteti magistranti:

Ravshanov Mahmudust Ali o'g'li

Qozog'iston suveren davlat sifatida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, budjet taqchilligini moliyalashtirish yoki qarzni qayta moliyalashtirish kabi turli maqsadlarda mablag' jalb qilish uchun yevroobligatsiyalar chiqarmoqda. Evroobligatsiyalar chiqarish orqali Qozog'iston hukumati mamlakatga kirib kelayotgan xorijiy investitsiyalar oqimini oshirmoqda. Mamlakatning yevrobondlarining hajmini ko'pligi va foiz stavkalarini pastligiga asosiy sabab sifatida mamlakatning suveren kredit reytingi yuqoriligidir.

1-jadval

Qozog'istonning 2020-2023-yillarda chiqargan yevrobondlar hajmi

Chiqarilgan sana	So'ndirish sanasi	Kupon stavkasi	Emissiya hajmi (AQSh dollari)	Reyting
2020-yil 1- yanvar	2025- yil 1- yanvar	4,5%	500 mln dollar	BBB (S&P)
2021- yil 15-fevral	2031- yil 15 -fevral	3,75%	1 mlrd dollar	Baa2 (Moody's)
2022- yil 10 -iyul	2032 -yil 10 –iyul	5,0%	750 mln dollar	BBB+ (Fitch)
2023 -yil 1 -yanvar	2033- yil 1- yanvar	4,5%	500 mln dollar	BBB

Manba: Muallif tomonidan tahlil qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

Qozog'iston mintaqa davlatlari ichida birinchilardan bo'lib o'zining suveren kredit reytingini baholatgan. O'zbekiston birinchi marta Standart&Poor's, Moody's va Fitch kabi reyting agentliklariga o'zining suveren kredit reytingini 2018-yilda baholatgan bo'lsa, Qozog'iston 1996-yili baholatgan va bugungi kunda BBB- barqaror darajada. Bu mamlakatga xalqaro fond bozorlaridan past foizli yirik hajmdagi qarz va investitsion mablag'larini jabl qilishda juda muhim ahamiyatga ega. Xususan, 2022-yilda Moody's: Baa3 barqaror, Standard & Poor's (S&P): BBB- barqaror, Fitch Ratings: BBB barqaror darajada baholagan.

2-jadval

Markasiy Osiyo davlatlarining AQSH dollaridagi yevrobondlar bozoridaagi statistikasi (2025-yil mart oyiga qadar)

Mamlakat	Yevrobond hajmi	Kupon stavkasi	So'ndirish davri
----------	-----------------	----------------	------------------

Qozog'iston	11,8 mlrd dollar	2.875 %	2022
O'zbekiston	\$3.95 mlrd dollar	3.750 %	2025
Turkmaniston	0,7 mlrd dollar	4.625 %	2024
Qirg'iziston	0,5 mlrd dollar	4.750 %	2024
Tojikiston	0,2 mlrd dollar	7.125 %	2025

Manba: Muallif tomonidan tahlil qilingan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

Qozog'iston Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida eng ko'p yevrobond chiqargan bo'lib, bu uning evro obligatsiyalar bozorida muhim ishtirokichi ekanligini ko'rsatadi. Qozog'istonning yevrobondlari nisbatan past foizli 2,875 % bo'lib, bu investorlar Qozog'istonni qimmatli qog'ozlarini riski past investitsiya sifatida qabul qilishini ko'rsatadi. O'zbekiston Qozog'istonga nisbatan kamroq qarzga ega, ammo yevroobligatsiyalar bozorida o'z ishtirokini boshlaganiga 4-5 yil bo'lganiga qaramay so'ngi yillarda xalqaro qarz bozorlarida juda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston obligatsiyalari 500 mln dollari 4.75 % va 5.375 % li daromadga ega bo'lib, Qozog'iston bilan solishtirganda biroz yuqoriroq riskli hisoblanadi. Chunki, O'zbekistonning suveren kredit reytingi 2023-yil BB- barqaror darajada qolmoqda. Turkmaniston obligatsiyalari Qozog'iston va O'zbekistonga nisbatan evro obligatsiyalar bozoridagi ishtiroki kamroq. Yuqori foiz 4,625 %, investorlar Turkmanistonni avvalgi ikki davlatga nisbatan yuqori riskli investitsiya sifatida qarashini anglatadi. Umuman olganda, ushbu tahlil Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida yevrobondlar bozoridagi ishtirokini ko'rsatish uchun juda muhim ahamiyatga ega.

1-rasm. Jahondagi yirik davlatlarning yevrobondlarini bozordagi daromadlilik stavkasi

Manba: Muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

3-jadval

Markasiy Osiyo davlatlarining yevrobondlar bozoridagi statistikasi (2021-yil sentabr oyiga qadar)

Mamlakat	Evrobond stavkasi	S&P	Moody's	Fitch
Yaponiya	0,405%	A+	A1	A
Shvetsariya	1,033%	AAA	Aaa	AAA
Germaniya	2,463%	AAA	Aaa	AAA
Xitoy	2,701%	A	A1	A+
Fransiya	3,048%	AA	Aa2	AA
Kanada	3,212%	AAA	Aaa	AAA
Janubiy Koreya	3,494%	AA-	Aa2	AA-
Avstraliya	3,634%	AAA	Aaa	AAA
AQSH	3,684%	AA+	Aaa	AAA
Buyuk Britaniya	4,159%	AA	Aa3	AA-
Italiya	4,327%	BBB+	Baa3	BBB-
Hindiston	7,018%	BBB-	Baa3	BBB-
Turkiya	8,870%	B+	B1	BB-
Rossiya	10,720%	BBB-	Baa2	BBB-
Braziliya	11,810%	BB-	Ba2	BB

Manba: Muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar asosida tayyorlandi.

Yuqoridagi jadvalni tahlil qiladigan bo'lsak, Shveysariya, Germaniya, Kanada, Avstraliya va AQSh barcha uchta yirik kredit reyting agentliklarining (S&P, Moody's va Fitch) yuqori reytingga ega davlatlar hisoblanadi. Bu mamlakatlar yuqori kredit layoqatiga ega deb hisoblanadi va ular past riskli qarz oluvchilar sifatida qabul qilinadi. Turkiya, Hindiston, Rossiya va Braziliya jadvalda keltirilgan rivojlangan iqtisodiyotlarga nisbatan nisbatan pastroq reytingga ega. Bu mamlakatlar o'z iqtisodlari bilan bog'liq yuqori risklar tufayli yuqori qarz xarajatlariga duch kelishi mumkin, ya'ni boshqacha qilib tushuntiradigan bo'lsak, reytingi qancha past bo'lsa, jalb qilinadigan investitsiyalarning foizlari yuqori bo'lib, bu davlatlarga qarzlarga xizmat ko'rsatish harajatlarini oshishiga olib keladi.

Hindiston, Turkiya, Rossiya va Braziliya tomonidan chiqarilgan yevroobligatsiyalarning bozor stavkalari bir necha sabablarga ko'ra yuqori kredit reytingiga ega mamlakatlarga nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Bular:

Kredit riski: Bu mamlakatlarda kredit reytinglari yuqori investitsiya darajasidagi reytinglardan pastroq bo'lib, kredit riskining yuqoriroq qabul qilingan darajasini ko'rsatadi. Investorlar o'z obligatsiyalariga investitsiya qilish bilan bog'liq ortib borayotgan riskni qoplash uchun yuqori daromad talab qiladi.

Iqtisodiy barqarorlik: Ushbu mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va ko'rsatkichlari yuqori kredit reytingiga ega bo'lgan mamlakatlarga nisbatan kamroq barqarorligi past hisoblanadi. Nimaga deganda, dunyoda bo'layotgan so'ngi yillardagi siyosiy beqaror va sanksiyalar sababi energetika sohasida yirik inqiroq kuzatilmoqda. Bu esa global daraja inflatsion jarayonlarni kuchaytirib, davlatlardagi fiskal taqchillikni, ishsizlikni va valyuta kurslari beqarorligiga olib kelmoqda. Bular esa o'z navbatida evrobondlari bo'yicha bozor stavkalarining oshishiga olib keldi.

Likvidlik bilan bog'liq muammolar: Bu mamlakatlarning yevroobligatsiyalari uchun ikkilamchi bozorda past likvidlik ham bozor stavkalariga ta'sir qilgan. Likvidlik pastroq bo'lsa yoki investorlar va qimmatli qog'ozlar egalari soni cheklangan bo'lsa, bu emitentlar uchun takliflar bo'yicha kengroq spread va yuqori qarz xarajatlariga olib keladi.

Global bozor sharoitlari: global foiz stavkalarining o'zgarishi, rivojlanayotgan bozorlarga nisbatan bozor konyukturasi yoki umumiy bozor sharoitlari kabi tashqi omillar evrobondlarning bozor stavkalariga ta'sir qiladi. Bu omillar ushbu mamlakatlar tomonidan chiqarilgan obligatsiyalarga talab va narxlarga ta'sir qilishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, evro obligatsiyalar bo'yicha bozor stavkalari vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin, chunki ularga emitentning kredit reytingi, bozor sharoitlari va investor talabi kabi omillar ta'sir qiladi.

So'ngi yillarda Global qarz bozorlarida yevrobondlar hajmi sezilarli darajada pasaydi. Buning asosiy sababi 2022-yil fevral oyidan beri davom etayotgan dunyodagi siyosiy beqarorliklar oqibatida neft, gaz va energetika inqirozi kuzatilmoqda. Bu esa deyarli barcha ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish narxlarini oshishiga olib keldi, ya'ni inflyatsion jarayonlar ancha tezlashib ketdi. Bu esa o'z navbatida Global qarz bozorlaridagi foiz stavkalarini oshib ketishiga, ya'ni qarz xarajatlarini oshishiga olib keldi. Shuning uchun ham

ko'plab davlatlar qarz xarajatlarini oshib ketayotganligini inobatga olib yevrobondlar emissiyasini hajmini pasaytirdi.

Inflyatsiya ko'tarilganda, investorlar, odatda, kelajakdagi pul oqimlarining sotib olish qobiliyatining pasayishini qoplash uchun o'z investitsiyalaridan yuqori daromad olishni talab qiladilar. Natijada, yevrobondlarning bozor daromadlilik darajasi kutilayotgan yuqori inflyatsiyani aks ettirish uchun oshishi mumkin.

2-rasm. AQSh qisqa muddatli g'aznachilik obligatsiyalarining bozordagi daromadlilik stavkasi

Manba: Muallif tomonidan www.home.treasury.gov ma'lumotlari asosida tayyorlandi.

Ushbu rasmda AQSh qisqa muddatli ya'ni 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik va 1 yillik g'aznachilik obligatsiyalarining 2018-yil boshidan 2025-yil 15-martigacha bo'lgan davridagi bozordagi daromadlilik stavkaning o'zgarish diapazoni berilgan bo'lib, 2022-yil boshidan boshlab obligatsiyalarning daromadlilik stavkasi keskin ko'ratilib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, 2022-yil boshidan to hozirga qadar 1 yillik davlat obligatsiyalarining bozordagi daromadlilik stavkasi 0.4 % dan 5.06% ga ya'ni, 12, 65 barovar o'siganligini ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi 2- rasmdan oldigan umumiy xulosamiz sifatida shuni qayt etishimiz mumkinki, AQSh g'aznachilik obligatsiyalarining bozordagi daromadlilik stavkasini oshishi AQSh uchun qarz xarajatlarini sohisiga olib keldi. AQSh misolidagi bu tahlilimiz denyoning deyarli barcha davlatlari uchun amal qiladi.